

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

AKBAROVA Sadoqat Asadullayevna
Umumiy pedagogika kafedrasida o'qituvchisi
TDPU

ТА'ЛИМДА БО'ЛАЖАК О'QITUVCHILARNING EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVORLIGI

Иқтибос келтириш учун: ЖУМАНОВ Л.Х. Таълим муассасаларида ахборот билан ишлаш компетенцияларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 95-100.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7579498>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimizda ekologik dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish dolzarb muammo ekanligi va ularga qo'yiladigan talablar yoritilgan. Ularning nazariy, huquqiy hamda tarixiy asoslari tahlil etilgan, bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetentligini rivojlantirish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zi: ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik xulq-atvor, kompetentlik, dunyoqarash, ekologik qadriyatlar, ekologik muammo, ekologik faoliyat.

ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны актуальные вопросы и требования к формированию и развитию экологического мировоззрения в нашей стране. Анализируются их теоретические, правовые и исторические основы, анализируются вопросы развития экологической компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая культура, экологическое поведение, компетентность, мировоззрение, экологические ценности, экологическая проблема, экологическая деятельность.

PRIORITY OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN EDUCATION

ANNOTATION

This article describes topical issues and requirements for the formation and development of an ecological worldview in our country. Their theoretical, legal and historical foundations are analyzed, issues of the development of the ecological competence of future teachers are analyzed.

Key words: ecological consciousness, ecological culture, ecological behavior, competence, worldview, ecological values, ecological problem, ecological activity.

Hozirgi zamonamiz har jihatdan rivojlangan pedagoglarimizni talab qiladi – oddiy emas, balki muammolarga yechim topa oladigan. O‘qituvchining vazifasi mustaqil izlanish, o‘z kashfiyoti, yuzaga keladigan muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish va ular uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir faol, ijodiy shaxsni tarbiyalashdir. Hozirgi vaqtda odamlarning ekologik xabardorligi zamonaviy jamiyat rivojlanishining eng muhim shartidir. Shu munosabat bilan yosh avlodni ekologik tarbiyalash muammosi ta’limning asosiy vazifalaridan biriga aylanadi.

Zamonaviy ta’limning vazifasi nafaqat ekologiya bo‘yicha ma’lum hajmdagi bilimlarni shakllantirish, balki o‘quvchilarda ilmiy tahlil qilish ko‘nikmalarini egallash, jamiyat va tabiatning o‘zaro ta’sirini tushunish, atrof-muhitga amaliy yordam ko‘rsatishning muhimligini anglashda yordam berishdir.

Zamonaviy dunyoda insonning mustaqilligi va sub’ektililigining ustuvorligi uning ta’limining umummadaniy asosini mustahkamlash, bugungi bo‘lajak mutaxassis-talabalarning turli xil kasbiy, shu jumladan ekologik vazifalarni hal etish, voqelikni oqilona tubdan o‘zgartirish uchun o‘z shaxsiy salohiyatini safarbar qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishni talab etadi.

Mamlakatimizda ekologik dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirishga mutasaddi davlat tashkilotlari, ommaviy institutlar, maxsus ekologik harakatlar faoliyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor masalasi sifatida qaralmoqda.

Respublikamizda ekologik vaziyatni sog‘lomlashtirish va shaxs ekologik dunyoqarashini ilmiy-pedagogik kompleksni shakllantirish masalalari kun tartibiga qo‘yilgan. Bunday muammolarni faqat ma’muriy yo‘l bilan hal etib bo‘lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga dahldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash barchamizning burchimiz hisoblanadi, shuningdek, ekologiya sohasidagi ishlar ahvolini yaxshilash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir [4, B.19]. Shuning uchun yurtimizda shaxs ekologik dunyoqarashi va milliy qadriyatlar o‘rtasidagi dialektik aloqadorlikni ilmiy tadqiq etish, xalqaro ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda fundamental ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb masala qilib belgilangan[5, B.570].

Zamonaviy ta’limning strategik vazifalaridan biri global tafakkurga ega va ekologik madaniyatining yuqori darajadagi shaxsini shakllantirish vazifasidir.

Zamonaviy ekologiya haqida yuzaki bilimlar, uning odamlarning hayotiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilishi, yosh avlodni, ularning ixtisosidan qat'iy nazar, ekologik muammoli vaziyatlarni hal etishga jalb qilish zarurligini keltirib chiqaradi.

Universitetlarda yetarlicha samarali bo'lgan ekologik ta'lim quyidagilardan iborat: birinchidan, maktab ekologik ta'limining past darajasidan; ikkinchidan, o'quv qurollari va universitetlarning texnik bazasining yetishmasligi; uchinchidan, ta'limning nazariy, amaliy va motivatsion komponentlarining bir-biridan ajralishi.

Bu sabablarning ba'zilari "ekologik ta'lim" kontsepsiyasi yaqinda ilmiy muomilaga kirganligi bilan izohlanadi, boshqalari - iqtisodiy inqiroz bilan band bo'lgan jamiyatda ekologik inqiroz chuqurligini yetarlicha baholamaslik bilan izohlanadi.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy sharoitlarda, mehnat bozorida, ko'rsatmalarni kutmaydigan, balki hayotga allaqachon shakllanib bo'lgan ijodiy, loyihaviy-konstruktiv va ma'naviy-shaxsiy tajriba bilan qadam qo'yadigan bunday universitet bitiruvchisiga talab katta bo'lib, amaliy nuqtai nazardan aynan shunday mutaxassis kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis sifatida qaralishi mumkin.

Talabalarning ekologik kompetensiyasini shakllantirish ularning ekologik bilimlarni egallashini nazarda tutadi, bu esa tabiat va jamiyatning o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan muammolarning ahamiyatini anglashga yordam beradi. Bilim e'tiqodga aylanib, o'quvchilarning ekologik ongiga, dunyoqarashiga asos soladi. O'z navbatida, dunyoqarash o'quvchilarning ideallarini, qadriyat yo'nalishlarini belgilaydi, tabiatga bo'lgan munosabatini ham belgilaydi. Qadriyat yo'nalishlari, tabiatga munosabat o'quvchilarning harakatlari, qilmishlari, xulq-atvori, odatlarida uchraydi, ya'ni ekologik xulq-atvor ekologik ong mazmunini amalga oshirish natijasi bo'lib, ekologik faoliyatda namoyon bo'ladi. Yosh mutaxassis kompetensiyasining asosi o'z-o'zini tarbiyalash imkoniyatini beradigan ta'limning asosiy xususiyatidir. Ekologik madaniyatning mohiyatini va mutaxassislarning ekologik kompetensiyasining ta'riflarini o'rganish bizga ekologik kompetensiyani ekologiya sohasidagi bilim, ko'nikmalar va tabiatga axloqiy munosabatning integratsiyasiga asoslangan kasbiy shaxsiy xususiyat sifatida talqin qilish imkonini beradi. Ekologik kompetensiya nafaqat eng xilma-xil profil va darajadagi mutaxassisning kasbiy kompetensiyasining, balki insonning fuqarolik kompetensiyasining, uning zamonaviy ekologik o'zgaruvchan muhitda hayotga ijtimoiy moslashuvining eng muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Talabalarning ekologik kompetensiyaning shakllanishiga ta'sir etuvchi muhim omillar quyidagilardir: mintaqadagi va mamlakatdagi ekologik vaziyat; talabalarning ekologik faoliyatga bo'lgan qiziqishlari, ehtiyojlari, inson hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, jamiyatning ekologik madaniyati darajasi, ommaviy axborot vositalari, talabalarning ekologik ta'limga munosabati, talabalarning ekologik faoliyatining amaliy tajribasi va boshqalar. Ekologik ta'limning ustuvorligi va uni har tomonlama umumiy va uzluksiz deb tan olish, birinchi navbatda, ta'lim tizimini ko'kalamzorlashtirish zarurligini, ikkinchidan, maxsus ekologik va kasbiy ta'limni tashkil etishni belgilab berdi.

Ta'limni ko'kalamzorlashtirish – bu ekologik g'oyalar, kontsepsiyalar, prinsiplarning boshqa fanlarga kirib borish tendensiyasining o'ziga xos xususiyati, shuningdek, har xil profilli ekologik jihatdan malakali mutaxassislarni tayyorlash [3, B.56].

Shuni ham ta'kidlaymizki, ekologik kompetentlikni shakllantirish, boshqa har qanday kompetentlik turi singari, insonning butun kasbiy faoliyati davomida davom etadigan jarayondir. Biroq, uning shartlari va alohida jihatlari universitetda o'qish davridayoq shakllanadi, ya'ni kasbiy ta'lim, bizning fikrimizcha, inson umumiy kasbiy kompetentlik va xususan ekologik kompetentlikni yuqori darajada egallashi uchun kerak bo'lgan poydevordir.

Hozirgi kunda mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sohasida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Kasbiy ta'limning maqsadi - kompetensiyaga ega, o'z kasbini yaxshi biladigan va faoliyatning o'zaro bog'langan sohalaridan yaxshi xabardor bo'lgan, doimiy kasbiy o'sishga tayyor mutaxassisni tayyorlashdan iborat bo'lib, bu har bir universitet bitiruvchisining shaxsiy salohiyatiga bo'lgan maksimal zarurat, atrofdagilar tomonidan e'tirof etilishi va o'z ahamiyatini anglashini ta'minlashi kerak.

Zamonaviy ekologik bilimlarning intervalli xususiyati, insonning hayotiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilganligi yoshlarni kasbiy tanlovidan qat'iy nazar, ekologik muammoli vaziyatlarni hal etishga kiritish zaruratini yuzaga keltiradi.

Bu borada ko'pgina olimlar (S.N.Glazachev, V.I.Danilov-Danilyan [1, B.98], A.N.Zaxlebniy, I.D.Zverev, D.N.Kavtaradze, N.M.Mamedov, Ye.S.Slastenina, I.T.Suravegin va boshqalar)ning yuqori darajadagi ekologik kompetensiyaga ega bo'lgan talaba shaxsini shakllantirish vazifasini oliy ta'limning strategik maqsadlaridan biri sifatida qabul qilinishi kerak degan nuqtai nazarlariga qo'shilmasdan iloji yo'q.

Ekologik ta'limning ustuvorligi va uni uyg'un birlik tashkil qilgani, umumiy va uzluksiz deb e'tirof etilishi quyidagi amallarning zarurligini shartlab qo'ydi:

– birinchidan, ta'limni “ekologizatsiyalash”, ya'ni ekologik g'oyalar, tushunchalar, tamoyillarning boshqa fanlarga kirib borishi, shuningdek turli xil ixtisosdagi ekologik savodli mutaxassislarni tayyorlash, negaki ekologik muammolar global, fanlararo xarakterga ega (I. M. Mammadov);

– ikkinchidan, maxsus ekologik-kasbiy ta'limni tashkil etish.

Talabalarining zamonaviy ekologik ta'limining aniqlangan kamchiliklari ob'yektiv ravishda shakllanadigan: jamiyatning qulay turmush muhitiga bo'lgan mavjud ehtiyoji va fuqarolarning atrof-muhitni saqlab qolish va yaxshilash bo'yicha to'g'ri harakatlarga yetarlicha tayyor emasligi o'rtasidagi; universitet talabalarining muammoli ekologik vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga tayyorligini va qobiliyatini shakllantirish zarurati va ekologik kompetentligini shakllantirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarning yetarli darajada o'rganilmaganligi o'rtasidagi ziddiyatlar bilan izohlanadi.

Talabalarining ekologik kompetentligini shakllantirish uchun talabalarga o'zlariga ekologik kompetentli shaxs sifatida, atrof-muhit, ekologik faoliyatga bo'lgan shaxsiy munosabatini aniqlashga, ekologik faoliyatda ijodiy qobiliyatlarni ochib berishga imkon beradigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish darkor.

Talabalarning ekologik kompetentligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarni aniqlagan holda, talabalarning ekologik ta'limini shunday tashkil etish kerakki, keyingi ekologik kompetenli hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan, ko'lami, onglilik darajasi, puxtaligi bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarning shakllanishini ta'minlashi zarurligidan kelib chiqamiz. Bundan tashqari, ta'lim jarayoni (shu jumladan ekologik ta'lim) boshqariladigan xarakterga ega bo'lishi kerak: rejalashtirilayotgan natijaga erishishga yo'naltirish, universitet talabalarining ekologik kompetentligini shakllantirish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarning sifatini oshirish.

Talabalarining ekologik kompetentligini shakllantirish bo'yicha faoliyat mazmuni:

1 – talabalarning zamonaviy ekologik muammolarga qiziqishini shakllantirish, tabiatga nisbatan hissiy-qadriyatli munosabatini rivojlantirish, shu asosda talabalar tabiiy muhitni eng muhim qadriyat sifatida saqlash zarurligini anglaydilar, ekologik faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini va o'zlarining jamiyat va tabiatning o'zaro munosabatidan kelib chiqadigan muammolarni hal qilishga aloqadorligini tushunadilar.

2 – talabalarning ekologik faoliyati uchun taxminiy asos bo'lib xizmat qiladigan ekologik bilimlar tizimini hamda o'quv ekologik muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini shakllantirish.

O'zbekistonda jamiyatni ekologik tarbiyalashdan asosiy maqsad – yuqori ekologik madaniyatga ega, doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirishga intiladigan, nafaqat tez o'zgaruvchan ijtimoiy-ekologik sharoitlarga moslashuvchan, balki bugungi qilinayotgan ishlarning ertangi kundagi ekologik oqibatlaridan xabardor, ekologik mas'uliyatli avlodni shakllantirishdan iboratdir. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, bular respublikamizdagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Ekologik kompetentlikni shakllantirish va mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini oshirish uchun maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, malaka oshirish tizimlarida, shuningdek ommaviy axborot vositalari, muzeylar, kutubxonalar, madaniy muassasalarni ham o'z ichiga olgan ekologik ta'lim tizimi yaratilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi sub'yektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilishning 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Farmoni tasdiqlandi [3].

Jamiyatning rivojlanishi va uning tabiiy muhit bilan o‘zaro aloqasi shuni ko‘rsatmoqdaki, insoniyat nafaqat o‘zining xavfsiz va har tomonlama qulay hayot kechirishi yuzasidan turli xil vazifalarni qo‘yib, ularni hal etmoqda, balki ko‘pincha ekologik inqirozlarga, hozirgi paytda esa, sayyoramizdagi global ekologik inqiroz tahdidiga olib keladigan harakatlantiruvchi kuchga ham aylanmoqda.

Shuni ta’kidlash kerakki, ekologik ta’lim va tarbiya vazifalarini amalga oshirish borasidagi ishlar yuksak samaralar bermoqda. U talabalarni hayotga tayyorlaydi, o‘z oldiga maqsad qo‘yishga, o‘zgaruvchan vaziyatlarga javob berishga yordam beradi, olingan bilim, ko‘nikma va malakalar tufayli o‘zgaruvchan muhit sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish imkonini beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish ekologik xavfsizlikni ta’minlashning ustuvor shartlaridan biridir. Zero, atrof-muhit xavfsizligi antropogen va texnogen ta’sirlar sharoitida tabiiy muhit muvozanatini saqlashning tarkibiy qismi hisoblanadi. Ekologik xavfsizlik, bu birinchi navbatda tabiat muhofazasi holatini aks ettiruvchi, uni himoya qilish darajasini tavsiflovchi, tabiat va birinchi navbatda insonning o‘zini himoya qilishni nazarda tutadigan tabiiy va texnogen xavfsizlik demakdir.

IQTIBOSLAR

1. Данилов-Данильян В.И, Лосев К.С “Экологическая проблема и устойчивое развитие”. М., 2000.

2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1- jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 570-b

3. Мамедов Н.М., Глазачев С. П. Экологическое образование: концепции и технологии. Волгоград: Перемена, 1996.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilishning 2030-yilgacha bo‘lgan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" gi Farmoni UP 5863.30.10.2019.

5. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” Toshkent- O‘zbekiston-2018. 17-19-b.

6. Гакаев Р.А., Чатаева М. Ж. Преподавание географии в школе и его значение как междисциплинарного учебного предмета. Научное мнение. - 2014. -№ 4. С.156–159.

7. Равен Д. Компетентност в современном обществе: Выявление, развитие и реализация. М., 2002.